

UDC 339

**ПРОБЛЕМЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОЛИТИКОЙ: КАК ВНУТРЕННЯЯ И МИРОВАЯ
ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ВЛИЯЕТ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗИМБАБВЕ**

**POLICY-DRIVEN CHALLENGES: HOW DOMESTIC AND GLOBAL TRADE POLICIES
AFFECT ZIMBABWE'S FOOD SECURITY**

Чингово Карлин, студент магистратуры
Chingovo Carlean, Master's Degree Student

**Кафедра стратегического и инновационного развития, Факультет «Высшая
школа менеджмента», Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации**

Department of Strategic and Innovative Development, Faculty of Higher School of
Management, Financial University under the Government of the Russian Federation
E-mail: carleanchingovo@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании анализируется влияние внутренней и международной торговой политики на продовольственную безопасность Зимбабве. Целью является выявление ключевых механизмов воздействия торговой политики и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. Используя системный подход, анализ статистических данных, нормативно-правовых актов и отчетов международных организаций, исследование оценивает текущее состояние продовольственной безопасности, государственное регулирование аграрного сектора (включая Совет по маркетингу зерна и программу "Command Agriculture"), а также влияние тарифов, санкций и региональной интеграции. Отмечается роль международной помощи и потенциал диверсификации сельского хозяйства, в частности, перехода к мелкозерным культурам. В заключение предлагаются рекомендации, направленные на достижение баланса между самообеспеченностью и международной торговлей, реформирование государственного регулирования и стимулирование инвестиций в аграрный сектор для укрепления продовольственной безопасности.

ABSTRACT

This study analyzes the impact of domestic and international trade policies on food security in Zimbabwe. The aim is to identify key mechanisms of trade policy influence and develop recommendations for its improvement. Using a systematic approach, analysis of statistical data, legal acts, and reports from international organizations, the research assesses the current state of food security, state regulation of the agricultural sector (including the Grain Marketing Board and the "Command Agriculture" program), and the impact of tariffs, sanctions, and regional integration. The role of international aid and the potential for agricultural diversification, particularly the shift to small grains, are noted. In conclusion, recommendations are proposed to achieve a balance between self-sufficiency and international trade, reform state regulation, and stimulate investment in the agricultural sector to strengthen food security.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Продовольственная безопасность, Зимбабве, торговая политика, сельское хозяйство, государственное регулирование, международная торговля, диверсификация сельского хозяйства.

KEY WORDS

Food security, Zimbabwe, trade policy, agriculture, state regulation, international trade, agricultural diversification.

Продовольственная безопасность представляет собой фундаментальную проблему для многих развивающихся стран, включая Зимбабве. Согласно определению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),

продовольственная безопасность существует, когда все люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, удовлетворяющей их диетические потребности и предпочтения для активной и здоровой жизни. Зимбабве, некогда считавшееся "хлебной корзиной" Южной Африки, в последние десятилетия столкнулось с серьезными вызовами в обеспечении продовольственной безопасности своего населения.

Торговая политика, как внутренняя, так и международная, играет ключевую роль в формировании продовольственной безопасности страны. Внутренние торговые регуляции определяют правила функционирования сельскохозяйственных рынков, ценообразование на продукты питания, доступность сельскохозяйственных ресурсов для фермеров. Международная торговая политика устанавливает рамки для импорта и экспорта продовольствия, влияет на доступность иностранных рынков для местных производителей, определяет конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.

Данное исследование направлено на анализ влияния внутренней и международной торговой политики на продовольственную безопасность Зимбабве. Цель работы заключается в выявлении ключевых механизмов воздействия торговой политики на различные аспекты продовольственной безопасности страны и разработке рекомендаций по совершенствованию торговой политики для укрепления продовольственной безопасности.

Методология исследования базируется на системном подходе, сочетающем анализ статистических данных по сельскохозяйственному производству и торговле продовольствием, изучение нормативно-правовых актов Зимбабве в сфере регулирования сельского хозяйства и торговли, анализ отчетов международных организаций, занимающихся вопросами продовольственной безопасности. Применяются методы сравнительного анализа, статистического анализа временных рядов, контент-анализа документов.

Теоретические основы продовольственной безопасности. Концепция продовольственной безопасности эволюционировала от простого обеспечения достаточного количества продовольствия на национальном уровне до комплексного понимания, включающего четыре основных измерения: наличие продовольствия, доступ к продовольствию, использование продовольствия и стабильность продовольственной системы. Наличие продовольствия относится к физическому присутствию пищи через производство, распределение и обмен. Доступ к продовольствию касается экономической и физической способности получать пищу. Использование продовольствия связано с тем, как организм усваивает питательные вещества из пищи. Стабильность означает постоянный доступ к адекватному питанию во времени [1].

Для оценки продовольственной безопасности используются различные индикаторы, включая уровень самообеспеченности основными продуктами питания, долю расходов на продовольствие в общих расходах домохозяйств, распространенность недоедания, индекс цен на продовольствие, показатели разнообразия рациона питания, индикаторы устойчивости сельскохозяйственного производства.

Взаимосвязь между торговой политикой и продовольственной безопасностью многогранна. С одной стороны, либерализация торговли может способствовать экономическому росту, увеличению доходов населения, расширению ассортимента доступных продуктов питания. С другой стороны, чрезмерная зависимость от импорта продовольствия делает страну уязвимой к колебаниям мировых цен и внешним шокам. Протекционистская политика защищает местных производителей, но может привести к неэффективности производства и высоким ценам для потребителей [2].

Развивающиеся страны сталкиваются с особыми вызовами в обеспечении продовольственной безопасности, включая ограниченные ресурсы для инвестиций в сельское хозяйство, высокую долю населения, занятого в сельском хозяйстве,

уязвимость к изменению климата, слабую инфраструктуру, ограниченный доступ к технологиям и финансовым ресурсам. Торговая политика в этих странах должна учитывать данные особенности, балансируя между защитой местных производителей и обеспечением доступного продовольствия для населения.

Анализ текущего состояния продовольственной безопасности Зимбабве. Сельскохозяйственный сектор Зимбабве характеризуется дуалистической структурой, включающей крупные коммерческие фермы и мелкие крестьянские хозяйства. После земельной реформы начала 2000-х годов произошло значительное перераспределение сельскохозяйственных земель от крупных коммерческих ферм к мелким фермерам. Это привело к фрагментации сельскохозяйственного производства и снижению его эффективности [3].

Динамика производства основных сельскохозяйственных культур в Зимбабве демонстрирует значительные колебания, связанные с климатическими условиями, доступностью сельскохозяйственных ресурсов, изменениями в аграрной политике. Кукуруза, основная продовольственная культура страны, показывает наибольшую волатильность в производстве. В благоприятные годы урожай кукурузы может достигать 2-2,5 млн тонн, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны. В засушливые годы производство падает до 0,5-0,8 млн тонн, что создает необходимость значительного импорта.

Уровень продовольственной самообеспеченности Зимбабве варьируется по различным продуктам питания. По данным ФАО, страна достигает высокого уровня самообеспеченности по некоторым традиционным культурам, таким как сладкий картофель и маниок. По основным зерновым культурам, включая кукурузу и пшеницу, уровень самообеспеченности колеблется в зависимости от урожайности конкретного года. По животноводческой продукции, особенно молочным продуктам, наблюдается значительная зависимость от импорта [4].

Климатические факторы оказывают существенное влияние на продовольственную безопасность Зимбабве. Страна расположена в регионе, подверженном периодическим засухам, связанным с феноменом Эль-Ниньо. Изменение климата усиливает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, что негативно сказывается на сельскохозяйственном производстве. Засухи 2015-2016 и 2018-2019 годов привели к значительному снижению урожайности основных культур и обострению продовольственной ситуации в стране.

Социально-экономические аспекты продовольственной безопасности Зимбабве включают высокий уровень бедности, особенно в сельских районах, ограниченный доступ к финансовым ресурсам для фермеров, недостаточное развитие сельской инфраструктуры, включая ирригационные системы, дороги, хранилища. По данным Всемирной продовольственной программы, около 5,7 миллиона человек в Зимбабве (примерно 38% населения) сталкивались с острой продовольственной нестабильностью в 2020 году.

Внутренняя торговая политика Зимбабве и её влияние на продовольственную безопасность. Государственное регулирование сельскохозяйственного сектора Зимбабве характеризуется значительным вмешательством государства в функционирование рынков сельскохозяйственной продукции. Ключевым инструментом регулирования выступает Совет по маркетингу зерна (Grain Marketing Board, GMB), государственная монополия на закупку и распределение основных зерновых культур, прежде всего кукурузы и пшеницы.

GMB устанавливает закупочные цены на зерно, которые часто отличаются от рыночных. В периоды хорошего урожая закупочные цены GMB обычно ниже рыночных, что снижает доходы фермеров и демотивирует производство. В периоды дефицита GMB повышает закупочные цены, но это не всегда стимулирует увеличение производства из-за других ограничивающих факторов, таких как доступность семян, удобрений, сельскохозяйственной техники [5].

Программа "Command Agriculture", запущенная правительством Зимбабве в 2016 году, представляет собой схему контрактного фермерства, в рамках которой

государство предоставляет фермерам семена, удобрения, топливо, а фермеры обязуются поставить часть урожая в GMB по фиксированной цене. Данная программа направлена на увеличение производства стратегических культур, прежде всего кукурузы, и снижение зависимости от импорта. Результаты программы неоднозначны: с одной стороны, она способствовала увеличению производства в некоторые годы, с другой – создала значительную финансовую нагрузку на государственный бюджет и не решила структурных проблем сельскохозяйственного сектора.

Ценовая политика правительства Зимбабве включает субсидирование потребительских цен на основные продукты питания, прежде всего кукурузную муку. Это делает продовольствие доступным для бедных слоев населения, но создает дополнительную нагрузку на бюджет и искажает рыночные сигналы для производителей. Субсидирование потребительских цен часто приводит к контрабанде субсидируемых продуктов в соседние страны, где цены выше [6].

Временные запреты на импорт и экспорт продовольствия используются правительством Зимбабве как инструмент регулирования внутреннего рынка. В периоды хорошего урожая вводятся ограничения на импорт для защиты местных производителей. В периоды дефицита запрещается экспорт для обеспечения внутренних потребностей. Такая непредсказуемая политика создает неопределенность для участников рынка, затрудняет долгосрочное планирование и инвестиции в сельскохозяйственный сектор.

Влияние международной торговой политики на продовольственную безопасность Зимбабве. Тарифная политика Зимбабве в отношении сельскохозяйственной продукции характеризуется относительно высокими ставками импортных пошлин на основные продукты питания. Средний уровень тарифной защиты сельскохозяйственного сектора составляет около 25%, что выше среднего уровня для промышленных товаров. Наиболее высокие тарифы применяются к продуктам, конкурирующим с местным производством, таким как кукуруза, пшеница, сахар, мясо птицы [7].

Высокие импортные тарифы защищают местных производителей от международной конкуренции, но приводят к повышению цен на продовольствие для потребителей. Это особенно проблематично в периоды низкого внутреннего производства, когда импорт необходим для обеспечения продовольственной безопасности. В таких ситуациях правительство часто временно снижает или отменяет импортные пошлины, что создает непредсказуемость для участников рынка.

Нетарифные меры регулирования торговли продовольствием в Зимбабве включают санитарные и фитосанитарные требования, лицензирование импорта, количественные ограничения. Эти меры часто применяются непрозрачно и непредсказуемо, что затрудняет торговлю и увеличивает транзакционные издержки. Особенно проблематичны требования по лицензированию импорта, которые могут использоваться для ограничения конкуренции и создания рент для определенных участников рынка [8].

Санкции, введенные западными странами против Зимбабве в начале 2000-х годов, оказали косвенное влияние на продовольственную безопасность страны. Хотя санкции не направлены непосредственно на торговлю продовольствием, они ограничили доступ Зимбабве к международным финансовым рынкам, снизили приток иностранных инвестиций, затруднили получение международной финансовой помощи. Это негативно сказалось на возможностях страны инвестировать в сельскохозяйственный сектор и импортировать необходимые ресурсы для сельского хозяйства, такие как удобрения, пестициды, сельскохозяйственная техника.

Проблема "чрезмерного соблюдения" санкций (оверкомплаенс) проявляется в том, что международные компании и финансовые институты избегают взаимодействия с зимбабвийскими партнерами даже в тех сферах, которые формально не подпадают под санкции, из-за опасений репутационных рисков или непреднамеренного нарушения санкционного режима. Это дополнительно затрудняет международную торговлю продовольствием и сельскохозяйственными ресурсами [9].

Региональная торговая интеграция представляет значительный потенциал для укрепления продовольственной безопасности Зимбабве. Страна является членом Сообщества развития Юга Африки (SADC) и Общего рынка Восточной и Южной Африки (COMESA), что предоставляет преференциальный доступ на рынки соседних стран. Региональная торговля продовольствием может смягчить последствия локальных неурожаев, так как климатические условия в разных частях региона часто различаются. Зимбабве имеет потенциал для экспорта некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как табак, хлопок, чай, в соседние страны, что может генерировать доходы для импорта других продуктов питания.

Международная поддержка и её роль в обеспечении продовольственной безопасности Зимбабве. Программы ФАО в Зимбабве направлены на укрепление устойчивости сельскохозяйственного сектора, повышение продуктивности мелких фермеров, улучшение управления природными ресурсами. ФАО предоставляет техническую помощь, обучение, поддержку в разработке сельскохозяйственной политики. Ключевые инициативы включают программу по интенсификации сельского хозяйства для мелких фермеров, проекты по развитию ирригации, поддержку систем раннего предупреждения о продовольственных кризисах.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) осуществляет в Зимбабве как экстренную продовольственную помощь, так и долгосрочные программы по укреплению устойчивости к продовольственным кризисам. В периоды острой продовольственной нестабильности ВПП предоставляет прямую продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения. Долгосрочные программы включают поддержку школьного питания, создание активов на уровне общин (например, ирригационных систем, дорог), программы "продовольствие за работу" [10].

Европейский союз и другие международные доноры предоставляют значительную поддержку сельскохозяйственному сектору Зимбабве через различные программы развития. ЕС финансирует проекты по повышению продуктивности мелких фермеров, развитию цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве, адаптации к изменению климата. Другие доноры, такие как USAID, DFID (ныне FCDO), Всемирный банк, также поддерживают различные инициативы в сельскохозяйственном секторе.

Эффективность международной продовольственной помощи вызывает дискуссии. С одной стороны, она спасает жизни в периоды острых продовольственных кризисов. С другой стороны, существуют опасения, что длительная продовольственная помощь может создавать зависимость, подрывать местные рынки продовольствия, снижать стимулы для местного производства. Поэтому международные организации стремятся сочетать экстренную помощь с долгосрочными программами по укреплению устойчивости сельскохозяйственного сектора [11].

Программы по внедрению устойчивых сельскохозяйственных практик, поддерживаемые международными организациями, включают агроэкологические подходы, климатически умное сельское хозяйство, сохранение агробιοразнообразия. Эти практики направлены на повышение устойчивости сельскохозяйственного производства к изменению климата, сохранение природных ресурсов, снижение зависимости от внешних ресурсов, таких как химические удобрения и пестициды.

Диверсификация сельскохозяйственного производства как стратегия обеспечения продовольственной безопасности. Переход от монокультуры кукурузы к выращиванию мелкозерных злаков представляет перспективную стратегию для укрепления продовольственной безопасности Зимбабве. Традиционно кукуруза доминирует в сельскохозяйственном производстве страны, занимая около 70% посевных площадей. Эта монокультура делает продовольственную систему уязвимой к специфическим рискам, связанным с выращиванием кукурузы, таким как засуха, вредители, болезни [12].

Мелкозерные злаки, включая сорго, просо, пальчатое просо (рапоко), обладают значительными преимуществами в условиях засушливого климата, характерного для многих регионов Зимбабве. Эти культуры требуют меньше воды, лучше переносят засуху, менее требовательны к плодородию почвы по сравнению с кукурузой.

Исследования показывают, что в засушливые годы урожайность сорго и проса может быть в 2-3 раза выше, чем урожайность кукурузы в тех же условиях.

Мелкозерные злаки имеют высокую питательную ценность, превосходя кукурузу по содержанию белка, минералов, витаминов группы В. Они содержат меньше глютена, что делает их подходящими для людей с непереносимостью глютена. Включение этих культур в рацион питания способствует улучшению пищевого разнообразия и питательного статуса населения.

Развитие рынков сбыта для альтернативных сельскохозяйственных культур представляет значительный вызов. Потребительские предпочтения, особенно в городских районах, ориентированы на кукурузу, что ограничивает спрос на продукты из мелкозерных злаков. Необходимы инвестиции в переработку этих культур для создания удобных для потребителей продуктов, а также информационные кампании, продвигающие их питательные преимущества.

Традиционные знания играют важную роль в диверсификации сельскохозяйственного производства. Местные сообщества обладают богатыми знаниями о выращивании, хранении, переработке традиционных культур, адаптированных к местным условиям. Эти знания необходимо сохранять, документировать и интегрировать с современными научными подходами для разработки устойчивых сельскохозяйственных систем [13].

Современные технологии, включая улучшенные сорта, эффективные методы управления водными ресурсами, цифровые инструменты для прогнозирования погоды и управления сельскохозяйственным производством, могут значительно повысить продуктивность и устойчивость диверсифицированных сельскохозяйственных систем. Необходимы инвестиции в исследования и разработки, адаптированные к специфическим условиям различных агроэкологических зон Зимбабве.

Рекомендации по совершенствованию торговой политики для укрепления продовольственной безопасности. Балансирование между самообеспеченностью и преимуществами международной торговли представляет ключевой вызов для торговой политики Зимбабве. Полная самообеспеченность по всем продуктам питания экономически нецелесообразна и может привести к неэффективному использованию ресурсов. С другой стороны, чрезмерная зависимость от импорта создает уязвимость к колебаниям мировых цен и внешним шокам.

Рекомендуется дифференцированный подход к различным сельскохозяйственным продуктам, учитывающий сравнительные преимущества Зимбабве. Для продуктов, по которым страна имеет потенциал конкурентоспособного производства (например, некоторые фрукты, овощи, мелкозерные злаки), следует развивать местное производство и экспортный потенциал. Для продуктов, производство которых в местных условиях неэффективно (например, некоторые виды молочной продукции), можно полагаться на импорт при обеспечении достаточных валютных резервов.

Совершенствование механизмов государственного регулирования сельскохозяйственного сектора должно быть направлено на создание предсказуемой и прозрачной регуляторной среды, стимулирующей частные инвестиции в сельское хозяйство. Рекомендуется реформирование Совета по маркетингу зерна (GMB) для повышения его эффективности и снижения искажающего влияния на рынок. GMB мог бы сосредоточиться на поддержании стратегических резервов продовольствия и интервенциях на рынке только в случае значительных колебаний цен, позволяя частному сектору играть большую роль в торговле зерном [14].

Программы поддержки сельского хозяйства, такие как "Command Agriculture", следует реформировать для повышения их эффективности и устойчивости. Рекомендуется переход от прямого предоставления ресурсов к созданию условий для развития частных рынков сельскохозяйственных ресурсов, включая семена, удобрения, сельскохозяйственную технику. Государственная поддержка могла бы сосредоточиться на общественных благах, таких как исследования и разработки, распространение знаний, развитие инфраструктуры.

Развитие региональной торговой интеграции представляет значительный потенциал для укрепления продовольственной безопасности Зимбабве. Рекомендуется активное участие в региональных торговых соглашениях, таких как Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA), для расширения доступа на рынки соседних стран. Региональная интеграция может способствовать специализации в соответствии со сравнительными преимуществами, увеличению масштабов производства, снижению транзакционных издержек.

Снижение торговых барьеров и содействие торговле продовольствием необходимы для обеспечения эффективного функционирования продовольственных рынков. Рекомендуется упрощение процедур импорта и экспорта продовольствия, снижение административных барьеров, повышение прозрачности регулирования. Особое внимание следует уделить гармонизации санитарных и фитосанитарных стандартов с региональными и международными нормами для облегчения торговли [15].

Создание благоприятных условий для инвестиций в сельское хозяйство требует комплексного подхода, включающего макроэкономическую стабилизацию, защиту прав собственности, развитие финансового сектора, инвестиции в инфраструктуру. Рекомендуется разработка специальных программ для привлечения инвестиций в приоритетные направления сельскохозяйственного развития, такие как ирригация, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие цепочек добавленной стоимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявило сложную взаимосвязь между торговой политикой и продовольственной безопасностью Зимбабве. Внутренняя торговая политика, характеризующаяся значительным государственным вмешательством в функционирование сельскохозяйственных рынков, оказывает неоднозначное влияние на продовольственную безопасность. С одной стороны, государственное регулирование направлено на обеспечение доступности продовольствия для населения и поддержку местных производителей. С другой стороны, непредсказуемость политики, искажение рыночных сигналов, неэффективность государственных институтов затрудняют долгосрочное развитие сельскохозяйственного сектора.

Международная торговая политика, включая тарифные и нетарифные барьеры, санкции, региональную интеграцию, формирует внешнеэкономическую среду, в которой функционирует продовольственная система Зимбабве. Высокие импортные тарифы защищают местных производителей, но могут ограничивать доступность продовольствия для потребителей. Санкции, хотя и не направлены непосредственно на торговлю продовольствием, косвенно влияют на продовольственную безопасность через ограничение доступа к финансовым ресурсам и инвестициям.

Международная поддержка играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Зимбабве, особенно в периоды острых продовольственных кризисов. Программы FAO, ВПП, ЕС и других доноров направлены как на предоставление экстренной продовольственной помощи, так и на долгосрочное укрепление устойчивости сельскохозяйственного сектора. Эффективность этих программ зависит от их согласованности с национальными приоритетами и интеграции в местные институциональные структуры.

Диверсификация сельскохозяйственного производства, включая переход от монокультуры кукурузы к выращиванию мелкозерных злаков, представляет перспективную стратегию для укрепления продовольственной безопасности Зимбабве. Мелкозерные злаки обладают значительными преимуществами в условиях засушливого климата и имеют высокую питательную ценность. Развитие рынков сбыта для этих культур, сочетание традиционных знаний с современными технологиями могут способствовать созданию устойчивых и разнообразных продовольственных систем.

Рекомендации по совершенствованию торговой политики для укрепления продовольственной безопасности Зимбабве включают балансирование между самообеспеченностью и преимуществами международной торговли, реформирование механизмов государственного регулирования сельскохозяйственного сектора, развитие региональной торговой интеграции, снижение торговых барьеров, создание благоприятных условий для инвестиций в сельское хозяйство.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углубленным анализом влияния конкретных торговых мер на различные аспекты продовольственной безопасности, оценкой эффективности различных моделей государственного регулирования сельскохозяйственного сектора, изучением потенциала региональной торговой интеграции для укрепления продовольственной безопасности, анализом роли частного сектора в развитии устойчивых продовольственных систем.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Анистратова А.В., Бурдель Д.В., Мамедова Н.Х., Мигел А.А. "Производство и экспорт зерна как ключевая составляющая мировой продовольственной безопасности" Экономика и бизнес: теория и практика, № 10-1 (104), 2023, стр. 9-12.
2. Морозенская Е.В., Гаврилова Н.Г., Калиниченко Л.Н. "Экономическая безопасность в странах Африки к югу от Сахары: возможные пути преодоления новых вызовов" Ученые записки Института Африки РАН, № 2, 2024, стр. 82-101.
3. Омаров Г.Д. "Ключевые показатели глобального продовольственного кризиса" Вестник евразийской науки, т. 14, № 4, 2022, стр. 21.
4. Лавров Ю.Б., Юрицин А.Е. "Организационно-правовая структура продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)" Вестник Университета «Кластер», № 8 (8), 2022, стр. 16-24.
5. Константинова О.В. "Роль Индии в развитии сельскохозяйственного сектора африканских стран" Эпоха науки, № 28, 2021, стр. 201-205.
6. Mazviona B.W. "Influence of the trigger levels in pricing of the maize index insurance in Zimbabwe" Стратегические решения и риск-менеджмент, т. 13, № 1, 2022, стр. 37-42.
7. Сомар В. "Россия Африка: история и перспективы взаимоотношений" Этнодиалоги, № 1 (72), 2024, стр. 91-104.
8. Толстых А.И. "Перспективы развития отношений России со странами Африки" Столыпинский вестник, т. 4, № 7, 2022, стр. 3751-3759.
9. Сергеева Н.В. "Россия и БРИКС в новых геополитических реалиях" Экономика. Налоги. Право, т. 17, № 1, 2024, стр. 119-131.
10. Марумахоко С., Нхеде Н. "Are Zimbabwe's Local Units of Public Management Expendable?" Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление, т. 11, № 2, 2024, стр. 272-285.
11. Ширёва И.В.. "Мандат и деятельность специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека" Проблемы экономики и юридической практики, т. 20, № 2, 2024, стр. 147-153.
12. Красильникова А.А., Фирсова А.В., Мусонза К.Т. "Анализ состояния рыбного хозяйства и рыбохозяйственной законодательной базы республики Зимбабве" Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, № 4, 2021, стр. 24-30.
13. Свиридов В.Ю., Андреева Т.А. "Российские удобрения как элемент укрепления продовольственного суверенитета Африки" Ученые записки Института Африки РАН, № 2, 2024, стр. 170-185.
14. Сеитмедиева И.Р., Чернядьева Н.А. "Всемирная продовольственная программа: сотрудничество государств в борьбе с голодом и недоеданием" Океанский менеджмент, № 1С(29), 2025, стр. 13-16.